

Aufgabe 7.1 S.82

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, $h \in C^1(U, \mathbb{R})$ und $x_0 \in U$
mit $\text{grad } h(x_0) \neq 0$

i) Zeige: Die Niveaufläche $N(x_0) = \{h(x) = h(x_0)\}$
durch x_0 ist eine $(n-1)$ -dimensionale
Fläche.

$$\gamma_0 := h(x_0)$$

Beweis: nach [4] Chapter 9 § 4 S.200 Corollar

Die Niveaufläche zu γ_0 ist

$$N(x_0) = \{x \mid x = h^{-1}(\gamma_0) \quad x \in U\}$$

Ist $\bar{x} \in N(x_0)$ ein regulärer Punkt ($\text{grad } h(x) \neq 0$)
dann sieht $N(x_0)$ in einer kleinen Umgebung von x
wie eine $(n-1)$ -dimensionale Fläche aus.

Um dies zu sehen, kann man jetzt annehmen, daß

$$\frac{\partial h}{\partial x_n}(\bar{x}) \neq 0, \text{ sonst kann man die Koordinaten}$$

entsprechend umbenennen.

Der Satz über implizite Funktionen angewendet
ergibt folgendes:

Es existiert eine Funktion $g: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ $n \geq 2$
so, daß in einer Umgebung von $\bar{x}$ für x
gilt:

$$h(x_1, \dots, x_{n-1}, g(x_1, \dots, x_{n-1})) = y_0$$

In einer Umgebung von $\bar{X}$ sieht $N(x_0)$ wie
der Graph der Funktion g aus.

ii) Der Gradient von h steht auf der Fläche senkrecht, d.h. für jedes $x \in N(x_0)$ und jede differenzierbare Kurve

$$C:]-\varepsilon, \varepsilon[\longrightarrow N(x_0) \text{ mit}$$

$$C(0) = x_0 \quad \text{gilt} \quad (\dot{C}(0), \text{grad } h(x_0)) = 0$$

Beweis: Im wesentlichen nach [6] § 15 Satz 1 S. 148, 149

$$N(x_0) = \{x \in U \mid h(x) = h(x_0)\}$$

$$f(x) := h(x) - h(x_0)$$

$$\Rightarrow N(x_0) = \{x \in U \mid f(x) = 0\}$$

Nun wird der Tangentialraum definiert:

Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ heißt Tangentialvektor an $N(x_0)$ im Punkt $f(x_0)$, wenn es eine stetig differenzierbare Kurve

$$C:]-\varepsilon, \varepsilon[\longrightarrow M := N(x_0) \subset \mathbb{R}^n$$

gibt mit $C(0) = x_0$ und $\dot{C}(0) = v$

$N(x_0) =: M$ ist wegen $\text{grad } h(x_0) \neq 0$, wobei

$x_0 \in U$, eine Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^n$

Die Gesamtheit der Tangentialvektoren an $M = N(x_0)$

in x_0 wird mit $T_{x_0} M$ bezeichnet.

(Tangentialraum)

$$T_2 := \{ v \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, \text{grad } f(x_0) \rangle = 0 \}$$

zu zeigen ist nun $T_{x_0} M \subset T_2$

$$v \in T_{x_0} M \implies$$

$$\exists c:]-\varepsilon, \varepsilon[\longrightarrow M = N(x_0) \subset \mathbb{R}^n$$

$$\text{mit } c(0) = x_0 \quad c(t) \in M$$

$$\dot{c}(0) = v$$

$$\implies f(c(t)) = 0 \quad (|t| < \varepsilon, \varepsilon \leq \varepsilon)$$

Kettenregel und $t=0$

$$0 = \langle \text{grad } f(c(0)), \dot{c}(0) \rangle = \langle \text{grad } f(x_0), v \rangle$$

$$\implies v \in T_2$$

$$\implies T_{x_0} M \subset T_2 \quad \text{grad } h(x_0) = \text{grad } f(x_0)$$

Damit steht $\text{grad } h(x_0)$ senkrecht zur
Tangentialebene und damit zur Niveaufläche.

Sei $v \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $H(x, p) = \frac{(p, p)}{2} + V(x)$

und betrachte das Hamilton'sche System:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ -\nabla V(x) \end{pmatrix} = J \nabla H(x, p)$$

1) Zeige (Energieerhaltungssatz):

$$H(x(t), p(t)) = \frac{p(t)^2}{2} + V(x(t)) = \text{const.}$$

2) Ferner besitze V in x_0 ein isoliertes Minimum. Zeige, daß $(x_0, 0)$ ein stabiler Fixpunkt von dem System ist.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1)}: \quad \frac{d}{dt} H(x, p) &= \langle \nabla_x H(x, p), x' \rangle \\ &+ \langle \nabla_p H(x, p), p' \rangle \end{aligned}$$

$$x' = p \quad p' = -\nabla_x V(x) \quad \text{nach DG.}$$

$$\nabla_x H = \nabla_x V$$

$$\nabla_p H(x, p) = \nabla_p \frac{(p, p)}{2} = p$$

also folgt:

$$\frac{d}{dt} H(x, p) = \langle \nabla_x V(x), p \rangle + \langle p, -\nabla_x V(x) \rangle = 0$$

$\Rightarrow H$ ist erstes Integral des DG.-Systems
und H ist entlang der Lösung $x(t)$
konstant.

2): V besitze von nun an ein
isoliertes Minimum in x_0 .

$$\ell(x, p) := \frac{1}{2}(p, p) + V(x) - V(x_0)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}' =: \tilde{V}(x) = \begin{pmatrix} p \\ -\nabla_x V(x) \end{pmatrix}$$

$$D\ell(x, p) = \begin{pmatrix} \nabla_x \ell(x, p) \\ \nabla_p \ell(x, p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla_x V(x) \\ p \end{pmatrix}$$

$$\ell \in C^1(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m, \mathbb{R})$$

$$\text{weil } V \in C^2(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$$

Da V in x_0 ein isoliertes Minimum

hat, ist $V(x) - V(x_0) > 0$ ($x \neq x_0$)

in einer Umgebung von x_0 .

$\Rightarrow \ell > 0$ für $x \neq x_0$ in einer Umgebung von x_0 .

$$\ell(x_0, 0) = 0 + V(x_0) - V(x_0) = 0$$

$$\ell'(x) = \langle D\ell(x, p), \tilde{V}(x) \rangle = \begin{pmatrix} \nabla_x V(x) \\ \rho \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \rho \\ -\nabla_x V(x) \end{pmatrix} = 0$$

Damit ist gezeigt, daß $\ell(x)$ in einer
Umgebung von $(x_0, 0)$ Liapunovfunktion ist.
Also ist nach Satz 6.3 S.71 im Skript $(x_0, 0)$
ein stabiler Fixpunkt.

Sei

$$V(x_1, x_2, x_3) := \frac{-1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und betrachte

$$\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} p \\ -\nabla V(x) \end{pmatrix} = \mathcal{J} \nabla H(x, p)$$

Zeige, daß die Bahnkurve $x(t)$ in einer Ebene liegt.

Der Beweis erfolgt teilweise nach

[2] §10 S.51.

Masse = 1 gesetzt

$$-\nabla V(x) = p' = x'' = F$$

F ist die Kraft auf einen Probekörper mit der Masse = 1.

$$|x| := (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{1/2} \quad V(x) = V(|x|)$$

$$-\nabla V(x) = \frac{-1}{|x|^2} \cdot \frac{x}{|x|} = F$$

$\Rightarrow F$ ist parallel zu X .

$$F = X''$$

$$[a \ b] := a \times b \quad a, b \in \mathbb{R}^3$$

$$\Rightarrow [X \ F] = [X \ X'']$$

F parallel zu X

$$\Rightarrow 0 = [X \ F] = [X \ X'']$$

$$\frac{d}{dt} [X \ X'] = \underbrace{[X' \ X']}_{=0} + [X \ X''] = 0$$

$$[X \ X'] =: M \in \mathbb{R}^3 \quad M = \text{const.}$$

$$M = [X \ P]$$

M steht damit senkrecht auf X und X' .

$\Rightarrow$ Die Bahnkurve $X(t)$ liegt in einer Ebene.

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993